

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4095040>

ADELAIDE CATALISANO & FABIO LO VALVO

LA COLLEZIONE VERTEBRATOLOGICA
DEL MUSEO DI STORIA NATURALE
DELL'ISTITUTO FILIPPO PARLATORE A PALERMO

RIASSUNTO

Nel corso del XIX secolo, anche in Sicilia, ebbe ampia diffusione la cultura scientifica dando inizio a studi e ricerche nel campo delle scienze naturali. Già alla fine del '700 la città di Palermo vide la nascita dell'Orto Botanico che diede un notevole impulso allo sviluppo delle scienze naturali aggregando intorno a sé molti studiosi. Nacquero quindi apposite istituzioni museali annesse alle università, ma anche laboratori scientifici presso le più importanti strutture didattiche. A Palermo, in collaborazione con illustri docenti della locale Università, venne realizzato un Museo di Storia Naturale presso l'Istituto Tecnico Sperimentale "F. Parlatore". Il Museo custodisce ancora oggi le preziose collezioni afferenti alle diverse discipline delle scienze naturali. Gli Autori stilano il catalogo dei vertebrati che elenca non solo gli esemplari tassidermizzati, ma anche apparati anatomici a secco o in vitro. Purtroppo molti dei reperti sono sprovvisti di indicazioni precise sulla data e località di cattura ma ciò nonostante lo studio di queste collezioni è ancora di grande interesse quale testimonianza di un percorso nel tempo durante il quale la Sicilia ha assistito alla scomparsa di molte specie di vertebrati la cui presenza è ancora una volta documentata nelle raccolte naturalistiche dell'800 (Foca monaca, Lupo, Grifone).

Parole chiave. Collezioni zoologiche del XIX secolo, catalogo vertebrati

SUMMARY

The collection of Vertebrates in the Museum of Natural History of the Institute Filippo Parlatore, Palermo. During the course of the 19th Century, the culture of scientific studies in the fields of Natural History was spreading widely throughout Sicily. By the end of the 1700s the city of Palermo already had its Botanical Garden, providing a hub to many scholars and thus boosting the development of natural sciences. This witnessed the birth of University museums as scientific laboratories for educational purposes. In Palermo, distinguished lecturers from the local University collaborated in setting up a Natural History Museum at the Technical Institute "F.Parla-

tore". The museum still preserves the precious collections relating to the various disciplines of natural sciences. The present authors compiled the vertebrate catalogue listing not only the stuffed and mounted specimens, but also dry and wet anatomical parts. Unfortunately many of the specimens do not bear any data labels but nevertheless, this collection is still of great interest as a testimony to period in time when numerous vertebrates were disappearing from Sicily and their disappearance such as the Griffon Vulture, Monk Seal and Wolf, is again documented in this 19th Century collection.

Key words. Zoological collections of the 19th Century, vertebrate catalogue.

INTRODUZIONE

Filippo Parlatore nasce a Palermo e si laurea in medicina presso l'Accademia di Scienze mediche palermitane nel 1837. Ben presto nasce in lui la passione per gli studi botanici alimentati anche dallo studioso Vincenzo Tineo allora direttore dell'Orto Botanico di Palermo. I suoi studi si orientano subito verso la sistematica botanica contribuendo notevolmente all'evoluzione della sistematica in Italia; egli fu tra l'altro un accurato illustratore delle caratteristiche strutturali delle piante e un profondo studioso di geografia botanica, disciplina alla quale si dedicò prevalentemente negli ultimi anni della sua vita. Già prima di conseguire la laurea, aveva iniziato l'esplorazione della Sicilia occidentale allo scopo di studiarne la flora.

Nel 1841 Parlatore lasciò la Sicilia per visitare i centri italiani ed europei. Furono proprio gli scambi culturali con i botanici inglesi e francesi che convinsero il Parlatore che l'elemento essenziale degli studi botanici in Italia era la creazione di un grande erbario che servisse come centro di raccolta dati e punto d'incontro per ricercatori. Cosa che egli fece all'Università di Firenze.

L'inizio dell'attività di ricerca scientifico-museale intrapresa dall'Istituto Parlatore può essere collocato intorno al 1868 in un preciso momento storico nel quale lo studio delle scienze naturali trovava nuovo impulso all'interno dei musei e degli istituti di ricerca.

Nonostante gli interessi nel campo delle scienze naturali ed agrarie siano sempre ben presenti, intorno al 1915, in corrispondenza dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, si assiste ad una interruzione di queste attività all'interno del Museo; tale pausa del resto è del tutto comprensibile. Particolarmente ricco appare invece, l'arco di tempo che va dal 1870 al 1890 quando sia gli acquisti che le donazioni di esemplari, campioni e strumenti scientifici, divengono molto frequenti.

Fu dunque necessario provvedere alla compilazione di quaderni di inventario che furono redatti con molta accuratezza e con dovizia di informazioni. Dalla studio di tali registri emerge una intensa attività scientifica

mirata alla creazione e all'arricchimento delle collezioni del Museo dell'Istituto Parlatore che, tramite acquisti, doni e probabilmente scambi, acquisiscono un sempre crescente valore culturale e scientifico.

Gli esemplari hanno un numero di ordine progressivo all'interno delle Famiglie a cui sono fatti afferire seguendo la sistematica; tale numero riparte poi da uno per ogni diversa Famiglia.

Il numero inventariale invece è progressivo all'interno delle diverse Classi e vengono riportati anche altri dati, quali la provenienza geografica, il sesso, la data di cattura o dell'acquisto e, in questo ultimo caso, il costo. Sono spesso presenti anche delle annotazioni su eventuali donazioni e talvolta, delle osservazioni.

Per quanto riguarda le donazioni, molti fra gli es. avuti in dono provengono dalla Villa Giulia di Palermo dove erano allora custoditi animali in cattività; si tratta infatti perlopiù di uccelli esotici, ma vi sono anche i nomi di altri donatori e tra questi Rinaldo Damiani di Venezia, Genduso, Mauro e Antonio Turrisi, Giuseppe Riggio prima assistente poi Professore di Storia Naturale, G. Costa, il Duca di Floridia, il Principe Valdina, la famiglia Tasca, Teodosio De Stefani, Raffaele Gelarda che fu Direttore del Museo scolastico e infine l'Istituto di Zoologia dell'Università di Palermo.

Tra i nomi sopra elencati spiccano quelli di alcuni noti naturalisti del secolo scorso; tra questi Giuseppe Riggio (che molto partecipò alla crescita del Museo di questa scuola) e Teodosio De Stefani che insieme al primo, sotto la direzione di Pietro Doderlein, contribuì alla nascita dell'allora "Museo Universitario di Zoologia e Anatomia Comparata". Il De Stefani, in seguito alla morte del Doderlein, fu poi l'unico ad occuparsi del Museo ed è proprio con questo Museo Universitario che il Museo di Storia Naturale dell'Istituto mostra grandi analogie testimoniando una intensa attività di collaborazione tra le due istituzioni culturali.

Particolarmente simili sono infatti le preparazioni della collezione ittologica, degli apparati scheletrici ed anatomici, così rare e tipiche dei musei ottocenteschi.

Il botanico siciliano Lo Jacono Pojero forniva al Museo licheni, muschi ed epatiche per la costruzione dell'erbario ed erano anche frequenti gli acquisti dall'Istituto chimico-fisico Lenoir & Forster di Vienna (fondato nel 1853) tramite il Damiani rappresentante a Venezia di materiale scientifico quale ad esempio preparati microscopici di rocce e minerali (cfr. MERLO, 2004).

REINVENTARIO E CATALOGAZIONE DELLA COLLEZIONE VERTEBRATOLOGICA

Nel 2007 la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, nell'ambito di un più ampio progetto di catalogazione, ha effettuato un

controllo su tutte le collezioni di vertebrati; tutti gli es. tassidermizzati delle collezioni ittologica, erpetologica, ornitologica, mammologica, così come i preparati anatomici sono stati riclassificati aggiornando anche la nomenclatura. È stato anche redatto un nuovo catalogo inventariale che riporta comunque tutte le informazioni originarie.

Dal confronto fra gli inventari storici e gli es. effettivamente presenti in Museo, è però emerso che un numero consistente di essi non è più presente; forse l'incuria e il tempo li hanno talmente deteriorati da non risultare più idonei per la didattica o forse hanno avuto altra sorte.

Negli ultimi anni, dopo un lunghissimo periodo di oblio, grazie all'interesse del personale docente e degli studenti, il Museo ha visto una rinascita e rivalutazione (Fig. 1). Nonostante tutto, lo stato generale di conservazione delle collezioni è discreto, fatta eccezione per alcuni esemplari che necessitano di un intervento di restauro che auspicchiamo possa effettuarsi quanto prima.

Fig. 1 — Una delle tre grandi vetrine dedicate all'esposizione dei vertebrati di maggiori dimensioni.
— *Large display cabinets contain vertebrates of big size.*

PECULIARITÀ DELLE COLLEZIONI

Per quanto riguarda i Mammiferi, sono presenti nella collezione diverse specie africane ed australiane anche di particolare interesse; per quel che riguarda invece le specie siciliane è da segnalare la presenza di un cucciolo di Lupo *Canis lupus* e di una Foca monaca *Monachus monachus*.

La presenza di queste specie nella collezione riveste una particolare importanza poiché entrambe le specie erano presenti in Sicilia ma il Lupo si è estinto nell'isola intorno agli anni '40 del '900 a causa di una caccia spietata da parte dell'uomo mentre la Foca monaca, una volta diffusa in tutto il Mediterraneo, risulta ancora presente nell'Egeo e solo negli ultimi anni sono stati segnalati alcuni individui nell'arcipelago delle isole Egadi nelle cui grotte in passato si riproduceva (LA MANTIA & PASTA, 2008).

Dai registri contabili che contengono tutte le annotazioni sulle spese effettuate dall'Istituto e, in particolare per il "Gabinetto di Storia naturale", si legge che l'es. di foca monaca fu acquistato da Teodosio De Stefani nel 1890 al prezzo di lire 150 ma per quanto riguarda la provenienza l'annotazione del registro indica Trapani, in contrasto con quanto scritto nel cartellino in cui come località di provenienza è indicata la Sardegna.

Nell'insieme la collezione di mammiferi consta di 57 es. tassidermizzati ed un pipistrello conservato in alcool.

La collezione ornitologica è invece ben più numerosa, anche se oggi mancano dall'elenco originario ben 116 es. tra cui numerosi rapaci e diverse tra le specie più appariscenti. Sono anche presenti un buon numero di specie domestiche ed esotiche.

Tra la specie dell'avifauna selvatica siciliana non mancano gli es. che rivestono oggi un particolare interesse. Tra questi il Francolino *Francoelinus francoelinus*, specie un tempo presente in Sicilia (sebbene introdotta in tempi storici dall'Asia: FORCINA *et al.*, 2012; ORIANI, 2014), ma che, a causa di un'eccessiva attività venatoria si è estinta già alla metà del 1800; l'es. conservato risulterebbe provenire dalla Tunisia, Paese in cui questa specie non è mai stata presente; pertanto si ritiene possa esserci stato un errore di trascrizione.

Altri es. appartenenti a popolazioni siciliane oggi scomparse sono il Grifone *Gyps fulvus* (recentemente reintrodotta) e il Gufo reale *Bubo bubo*. Occorre inoltre segnalare che due specie di particolare interesse quali il Picchio verde *Picus viridis* e il Picchio rosso minore *Dryobates minor*, pur essendo riportati nel registro d'inventario non sono più presenti nella raccolta ornitologica; non è tuttavia certo che questi es. appartenessero a popolazioni siciliane. Resta da segnalare la presenza in colle-

zione di un es. di gracchio corallino proveniente da Monte Pellegrino che riporta la data del 1906; la presenza di questa specie sul monte di Palermo dove nidificava, era storicamente nota (DODERLEIN, 1869-1874), ma oggi esso è assente.

ELENCO DEI VERTEBRATI

Le specie riportate nel catalogo sono elencate con riferimento alle più recenti revisioni tassonomiche attualmente più in uso. Poche e irrilevanti differenze sono emerse dal confronto di questo catalogo con quello realizzato dal Museo alla fine del 1800.

Agnatha

Petromyzontiformes

Petromyzontidae

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 – **Lampreda di mare**
Palermo 1884, es. tassidermizzato

Chondrichthyes

Squaliformes

Oxynotidae

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) – **Pesce porco**
♀ es. tassidermizzato

Rajiformes

Rajidae

Leucoraja circularis Couch, 1838 – **Razza rotonda**
♀ mar di Palermo dicembre 1869 es. tassidermizzato

Torpediniformes

Torpedinidae

Torpedo marmorata Risso, 1810 – **Torpedine marezzata**
♀ Palermo es. tassidermizzato

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) – **Pesce martello**
Cranio, Palermo; giovane tassidermizzato

Scyliorhinidae

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) – **Gattuccio**
uova

Lamniformes
Carcharhinidae

Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) – **Palombo**
Embrioni; es. tassidermizzato

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) – **Grande squalo bianco**
Mar di Sicilia, mascella

Hexanchiformes
Hexanchidae

Hexanchus griseus Bonnaterre, 1788 – **Squalo capopiatto**
mascelle

Chimaeriformes
Chimaeridae

Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758) – **Chimera**
Palermo, scheletro

Actinopterygii
Acipenseriformes
Acipenseridae

Acipenser sturio Linnaeus, 1758 – **Storione comune**
Mar di Sicilia; probabilmente appartenente alla popolazione che viveva nei pressi del fiume Oreto (Palermo) da cui provengono due es. coevi conservati al Museo “Doderlein” dell’Università di Palermo. Il registro dell’epoca indica un es. giovane di Modena.

Anguilliformes
Congridae

Conger conger Linnaeus, 1758 – **Grongo**
Cranio; es. tassidermizzato

Cypriniformes
Cyprinidae

Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758 – **Scardola**
Modena, es. tassidermizzato

Ostraciidae

Ostracion sp.
Africa occ., es. tassidermizzato

Esociformes

Esocidae

Esox lucius Linnaeus, 1758 – **Luccio**

Modena, es. tassidermizzato

Aulopiformes

Aulopidae

Aulopus filamentosus Bloch, 1792 – **Merluzzo imperiale**

Palermo dicembre 1869, es. tassidermizzato

Synodontidae

Synodus saurus Linnaeus, 1758 – **Pesce lucertola**

Palermo, es. in alcool

Lampriformes

Lophotidae

Lophotus lacepede Giorna, 1809 – **Pesce liocorno**

Palermo 25 giugno 1897, dono Ist. Zool., es. tassidermizzato

Gadiformes

Lotidae

Gaidropsarus mediterraneus Linnaeus, 1758 – **Motella mediterranea**

due es. in alcool

Merlucciidae

Merluccius merluccius Linnaeus, 1758 – **Nasello**

pinna natatorie; cranio scomposto; osso ioide; app. scheletrico; branchie; 2 crani scomposti; branchie; branchie e cranio; porzione di cranio; Palermo, es. tassidermizzato

Moridae

Mora moro (Risso, 1810) – **Moro**

Palermo, es. tassidermizzato

Ophidiiformes

Carapidae

Carapus acus (Brünnich, 1768) – **Galiotto**

Palermo, cinque es. in alcool

Ophidiidae

Ophidion barbatum Linnaeus, 1758 – **Galletto**

Palermo, es. in alcool

Parophidion vassali (Risso, 1810) – **Galletto rosso**

Palermo e Messina, quattro es. in alcool

Beloniformes

Exocoetidae

Exocoetus volitans Linnaeus, 1758 – **Pesce volante**

Palermo, es. tassidermizzato

Tripterygidae

Tripterygion tripteronotus (Risso, 1810) – **Peperoncino**

Palermo, due es. in alcool

Gasterosteiformes

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 – **Spinarello**

Modena, es. in alcool

Syngnathiformes

Syngnatidae

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758) – **Cavalluccio marino**

Palermo, 3 es. tassidermizzati; Messina, es. in alcool,

Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) – **Pesce ago sottile**

Palermo, sei es. in alcool

Syngnathus acus Linnaeus, 1758 – **Pesce ago**

Palermo, es. tassidermizzato; es. in alcool

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 – **Pesce ago cavallino**

Palermo, tre es. in alcool

Tetraodontiformes

Balistidae

Balistes capriscus Gmelin, 1789 – **Pesce balestra**

Branchie; apparato scheletrico;

Palermo, es. tassidermizzato

Tetraodontidae

Lagocephalus sp. – **Capolepre**

Palermo, es. tassidermizzato

Pleuronectiformes

Soleidae

Solea solea (Linnaeus, 1758) – **Sogliola**

Palermo dicembre 1869, 2 es. tassidermizzati; Palermo, due es. giovani in alcool

Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) – **Rombo liscio**

Palermo dicembre 1869, es. tassidermizzato

Scorpaeniformes

Dactylopteridae

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) – **Pesce civetta**

es. tassidermizzato

Scorpaenidae

Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) – **Scorfano**

Tube digerente; apparato scheletrico; es. tassidermizzato

Sebastidae

Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) – **Scorfano di fondale**

es. tassidermizzato

Sparidae

Dentex dentex Linnaeus, 1758 – **Dentice**

Palermo, es. adulto tassidermizzato

SpondylIOSoma cantharus (Linnaeus, 1758) – **Tanuta**

Palermo, es. adulto tassidermizzato

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) – **Pagello pezzogna**

Palermo, es. tassidermizzato

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) – **Sarago fasciato**

Palermo, es. tassidermizzato

Diplodus cervinus (Lowe, 1838) – **Sarago faraone**

Palermo 1882, es. tassidermizzato

Oblada melanura (Linnaeus, 1758) – **Occhiata**

Palermo, es. tassidermizzato

Triglidae

Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) – **Capone ubriaco**
app. scheletrico

Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) – **Gallinella**
es. tassidermizzato

Perciformes

Bramidae

Brama brama (Bonnaterre, 1788) – **Pesce castagna**
Palermo, es. tassidermizzato

Callionymidae

Callionymus risso Lesueur, 1814 – **Dragoncello minore**
Palermo, tre es. in alcool

Carangidae

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758) – **Pesce pilota**
Palermo, es. Tassidermizzato

Seriola dumerili (Risso, 1810) – **Ricciola**
Palermo, es. tassidermizzato

Centrolophidae

Centrolophus niger Gmelin, 1789 – **Ricciola di fondale**
Occhio; Palermo, es. tassidermizzato

Cepolidae

Cepola macrophthalmia Linnaeus, 1758 – **Cepola**
Palermo, 2 es. in alcool

Clinidae

Clinitrachus argentatus (Risso, 1810) – **Bavosella d'alga**
Palermo, tre es. in alcool

Coryphaenidae

Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) – **Lampuga**
Palermo, es. tassidermizzato

Echeneidae

Echeneis sp. – **Remora**
es. in alcool

Gobiidae

Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837) – **Ghiozzetto quadrimaculato**
Palermo, in alcool

Lesuerigobius sueri (Risso, 1810) – **Ghiozzo blu**
Palermo, sette es. in alcool

Labridae

Symphodus rostratus (Bloch, 1791) – **Tordo musolungo**
Palermo, es. in alcool

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) – **Tordo pavone**
es. tassidermizzato

Labrus viridis Linnaeus, 1758 – **Tordo marvizzo**
es. tassidermizzato

Chelon ramada (Risso, 1827) – **Cefalo**
Palermo, es. tassidermizzato

Percidae

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – **Pesce persico**
Modena, 2 es. tassidermizzati

Polyprionidae

Polyprion americanus Bloch et Schneider, 1801 – **Dotto**
Palermo, branchie; es. tassidermizzato

Sciaenidae

Sciaena umbra Linnaeus, 1758 – **Corvina**
Branchie; es. tassidermizzato

Scombridae

Sarda sarda (Bloch, 1793) – **Palamita**
Palermo, es. tassidermizzato

Serranidae

Epinephelus marginatus Lowe, 1834 – **Cernia bruna**
Cuore e branchie; Palermo es. tassidermizzato

Anthias anthias (Linnaeus, 1758) – **Castagnola rossa**
Palermo, due es. in alcool; 2 es. tassidermizzati

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Palermo – **Perchia**
Apparato riproduttore; 2 es. tassidermizzati; es. in alcool

Serranus scriba (Linnaeus, 1758) – **Sciarrano**
Palermo, 2 es. in alcool

Trachinidae

Trachinus radiatus Cuvier, 1829 – **Tracina raggiata**
es. tassidermizzato

Uranoscopidae

Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 – **Pesce prete**
Palermo: ovaie; cranio scomposto; app. scheletrico completo; tubo digerente;
es. tassidermizzato

Xiphiidae

Xiphias gladius Linnaeus, 1758 – **Pesce spada**
es. tassidermizzato

Amphibia

Anura

Bufo

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – **Rospo comune**
ovidotto; Palermo, scheletro; ♀, ♀ Sicilia, es. tassidermizzato; app. riproduttivo; 2 app. digerente

Discoglossidae

Discoglossus pictus Otth, 1837 – **Discoglossa dipinto**
Sicilia, es. in alcool diversi stadi di sviluppo

Ranidae

Pelophylax lessonae Camerano, 1882 – **Rana verde**
Modenese, es. tassidermizzato; Modena, es. tassidermizzato; Sicilia, es. tassidermizzato.

Sauropsida

Testudines

Testudinidae

Testudo graeca Linnaeus, 1758 – **Testuggine greca**
stomaco e intestini

Emydidae

Emys trinacris Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi, Pennisi, Lenk, Joger et

Wink, 2005 – **Testuggine palustre siciliana**

Sicilia, 2 es. tassidermizzati; polmoni

Chelonidae

Caretta caretta (Linnaeus, 1758) – **Tartaruga caretta**

Palermo, 2 crani; polmoni; cuore; scheletro (Fig. 2)

Fig. 2 — Il Museo dispone di una ricca collezione di apparati scheletrici montati. Scheletro di una Tartaruga caretta *Caretta caretta*. — *The collection of Vertebrates in the Museum of Natural History of the Institute Filippo Parlatore houses many skeletal systems. The skeleton of a Loggerhead sea Turtle Caretta caretta.*

Squamata
Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) – **Camaleonte**
scheletro

Lacertidae

Timon lepidus (Daudin, 1802) – **Lucertola ocellata**
Liguria, es. in alcool

Scincidae

Chalcides ocellatus Forsskal, 1775 – **Gongilo**
Sicilia, es. in alcool; Palermo, es. tassidermizzato

Boidae

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) – **Boa**
America, es. tassidermizzato

Python sp. – **Pitone**
scheletro completo; intestino

Colubridae

Natrix helvetica (Lacépède, 1789) – **Natrice dal collare**
Palermo, es. tassidermizzato; visceri

Zamenis lineatus (Suckow, 1798) – **Saettone occhirossi**
Palermo, es. tassidermizzato

Viperidae

Gloydius sp. (*Trigonocephalus*) – **Vipera dello Sri Lanka**
Indie occidentali, es. tassidermizzato

Crocodylia
Alligatoridae

Alligator mississippiensis (Daudin, 1801) – **Alligatore del Mississippi**
Nord America, es. tassidermizzato

Crocodylus niloticus Laurenti, 1768 – **Cocodrillo del Nilo**
Intestino

Aves
Anseriformes
Anatidae

Cygnus atratus (Latham, 1790) – **Cigno nero**
es. tassidermizzato da cattività.

Cygnus olor (Gmelin, 1789) – **Cigno reale**

♂, es. tassidermizzato.

Anser anser (Linnaeus, 1758) – **Oca domestica**

♀, es. tassidermizzato.

Anser sp. – **Oca** (probabilmente domestica)

2 crani; Sicilia, 4 uova.

Anas crecca Linnaeus, 1758 – **Alzavola**

♀, Napoli, es. tassidermizzato.

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – **Germano reale**

♂, es. tassidermizzato.

Mareca penelope (Linnaeus, 1758) – **Fischione**

♂ e ♀, Napoli, tassidermizzati.

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) – **Marzaiola**

♂, Modenese, es. tassidermizzato.

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – **Moretta**

♂, Sicilia, es. tassidermizzato.

Mergus serrator Linnaeus, 1758 – **Smergo minore**

Sicilia, es. tassidermizzato.

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – **Volpoca**

♂, Sicilia, es. tassidermizzato.

Galliformes

Phasianidae

Alectoris graeca whitakeri Schiebel, 1934 – **Coturnice di Sicilia**

Sicilia, es. tassidermizzato; tubo digerente.

Argusianus argus (Linnaeus, 1766) – **Argo maggiore**

♀, Sumatra, es. tassidermizzato.

Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) – **Fagiano dorato**

♂, es. tassidermizzato, regalato dal duca di Florida

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – **Quaglia**

♂ e ♀, Palermo, tassidermizzati

Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766) – **Francolino**

♀, Tunisi es. tassidermizzato. Poiché l'areale della specie non comprende l'Africa, riteniamo errata la località indicata nel cartellino.

Gallus gallus Linnaeus, 1758 – **Gallo domestico**

scheletro; cranio; ♂ e 2 ♀♀, naturalizzate; 2 es. tassidermizzati

Lophura nyctemera (Linnaeus, 1758) – **Fagiano argentato**

♀, Cina, es. tassidermizzato

Numida meleagris (Linnaeus, 1758) – **Faraona mitrata**

♀, Egitto, es. tassidermizzato, ex Villa Giulia

Pavo cristatus Linnaeus, 1758 – **Pavone**

gozzo

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – **Starna**

♂, Napoletano, es. tassidermizzato

Lyrurus tetrrix (Linnaeus, 1758) – **Fagiano di monte**

♂, Liguria, es. tassidermizzato

Sphenisciformes

Spheniscidae

Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837) – **Eudipte ciuffodorato**

Oceano Antartico, es. tassidermizzato.

Procellariidae

Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) – **Berta maggiore mediterranea**

Palermo, es. tassidermizzato; tubo digerente.

Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827) – **Berta minore mediterranea**

♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Podicipediformes

Podicipedidae

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – **Svasso maggiore**

♂, Napoletano, es. tassidermizzato.

Podiceps nigricollis (Brehm, 1831) – **Svasso piccolo**
♀, es. tassidermizzato.

Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae

Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 – **Fenicottero**
Sardegna, es. tassidermizzato; tubo digerente.

Ciconiiformes
Ciconiidae

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – **Cicogna bianca**
Sicilia, es. tassidermizzato.

Pelecaniformes
Threskiornithidae

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) – **Mignattaio**
sterno.

Ardeidae

Ardea alba Linnaeus, 1758 – **Airone bianco maggiore**
es. tassidermizzato.

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 – **Airone rosso**
subad., Palermo, es. tassidermizzato.

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) – **Nitticora**
Sicilia, es. tassidermizzato; Palermo, scheletro; sterno.

Suliformes
Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) – **Cormorano**
Sicilia, es. tassidermizzato.

Accipitriformes
Accipitridae

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – **Poiana**
Palermo, es. tassidermizzato

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – **Falco di palude**
♂, Sicilia es. tassidermizzato; app. digerente.

Gyps fulvus (Habliz, 1783) – **Grifone**

stomaco; sterno; scheletro; scheletro completo; ad., Sicilia, es. tassidermizzato.

Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) – **Capovaccaio**
apparato digerente.

Gruiformes

Rallidae

Crex crex (Linnaeus, 1758) – **Re di quaglie**
♂, Sicilia, es. tassidermizzato.

Gruidae

Grus grus (Linnaeus, 1758) – **Gru**
sterno; stomaco; scheletro ♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – **Pavoncella**
♂, Sicilia, es. tassidermizzato.

Scolopacidae

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 – **Beccaccia**
Misilmeri novembre 1906, cranio.

Glareolidae

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – **Pernice di mare**
Pantelleria, es. tassidermizzato.

Laridae

Chroicocephalus ridibundus Linnaeus, 1766 – **Gabbiano comune**
subad., Palermo, es. tassidermizzato

Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) – **Gabbiano corallino**
Palermo, es. tassidermizzato.

Larus audouinii Payraudeau, 1826 – **Gabbiano corso**
Palermo, es. tassidermizzato.

Larus fuscus Linnaeus, 1758 – **Zafferano**
subad., Palermo, es. tassidermizzato.

Larus michabellis (Naumann, 1840) – **Gabbiano reale**
♂, es. tassidermizzato; Palermo, es. tassidermizzato.

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) – **Mignattino piombato**

♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Thalasseus sandvicensis Latham, 1878 – **Beccapesci**

♂ subad., Palermo, es. tassidermizzato.

Alcidae

Alca torda Linnaeus, 1758 – **Gazza marina**

♂ subad., Palermo, es. tassidermizzato

Cepphus grylle Linnaeus, 1758 – **Uria**

Mare del Nord, es. tassidermizzato

Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) – **Pulcinella di mare**

1888, cranio, sterno; Palermo, es. tassidermizzato

Columbiformes

Columbidae

Columba livia Gmelin, 1789 – **Colombo**

es. tassidermizzato; Modena, es. tassidermizzato; ♀, Modena, es. tassidermizzato; sistema nervoso.

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – **Cuculo**

es. Tassidermizzato

Strigiformes

Strigidae

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – **Gufo di palude**

Palermo, es. tassidermizzato; Sicilia, es. tassidermizzato; sterno.

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – **Gufo reale**

sterno; ♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Otus scops (Linnaeus, 1758) – **Assiolo**

tubo digerente.

Strix aluco Linnaeus, 1758 – **Allocco**

♀, dint. Palermo, es. tassidermizzato.

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 – **Succiacapre**

♂ e ♀, tassidermizzati.

Apodiformes

Apodidae

Apus apus (Linnaeus, 1758) – **Rondone**

♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) – **Rondone maggiore**

es. tassidermizzato.

Trochilidae

Trochilidae sp. – **Colibrì**

9 es. tassidermizzati.

Coraciiformes

Coraciidae

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – **Ghiandaia marina**
sterno.

Alcedinidae

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – **Martin pescatore**

Sicilia, es. tassidermizzato.

Meropidae

Merops apiaster Linnaeus, 1758 – **Gruccione**

2 sterna.

Bucerotiformes

Upupidae

Upupa epops Linnaeus, 1758 – **Upupa**

Palermo, aprile 1908, app. scheletrico.

Falconiformes

Falconidae

Falco naumanni Fleischer, 1818 – **Grillaio**

♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 – **Falco cuculo**

♂ subad., Palermo, es. tassidermizzato.

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – **Gheppio**

♂ subad., Palermo, aprile 1833, es. tassidermizzato; sterno

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona aestivus Linnaeus, 1758 – **Amazzone fronte azzurra**
sterno

Passeriformes

Laniidae

Lanius collurio Linnaeus, 1758 – **Averla piccola**
♀, Palermo, es. tassidermizzato.

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – **Averla maggiore**
♀, Palermo settembre 1875, es. tassidermizzato.

Lanius minor Gmelin, 1788 – **Averla piccola**
♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Lanius senator Linnaeus, 1758 – **Averla capirossa**
2 es. subadulti; Palermo agosto, es. tassidermizzato

Oriolidae

Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 – **Rigogolo**
sterno; ♀, Sicilia, es. tassidermizzato

Corvidae

Corvus corone Linnaeus, 1758 – **Cornacchia nera**
♂, Modena, es. tassidermizzato

Corvus cornix Linnaeus, 1758 – **Cornacchia grigia**
♂ e ♀, Modena, tassidermizzati.

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 – **Corvo comune**
♂ e ♀, Sicilia, tassidermizzati.

Corvus monedula Linnaeus, 1758 – **Taccola**
Sicilia, es. tassidermizzato.

Pyrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) – **Gracchio corallino**
M. Pellegrino (Palermo) ottobre 1906, es. tassidermizzato. L'esistenza di altri es. museali raccolti nelle vicinanze (Raffo Rosso) nella stessa epoca dimostra la presenza storica di un'ampia colonia nidificante nei monti attorno a Palermo, oggi scomparsa (cfr. DODERLEIN, 1869-74).

Paridae

Parus major Linnaeus, 1758 – **Cinciallegra**

♂, Palermo IV.1873, es. tassidermizzato; ♂, Palermo 16.I.1874, es. tassidermizzato.

Alaudidae

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – **Allodola**

Autunno 1873, es. tassidermizzato.

Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) – **Calandrella**

♀, Palermo, 4 maggio, es. tassidermizzato; Palermo 17 aprile, 2 ♂♂ tassidermizzati; Palermo 14 aprile, es. ♀ tassidermizzato.

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) – **Cappellaccia**

Palermo, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) – **Tottavilla**

Palermo, es. tassidermizzato.

Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) – **Calandra**

Palermo, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Hirundinidae

Cecropis daurica (Laxmann, 1769) – **Rondine rossiccia**

♂, Sicilia, es. tassidermizzato.

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – **Rondine**

2 ♂♂ tassidermizzati.

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) – **Rondine montana**

♂, Palermo 13 novembre 1886, es. tassidermizzato.

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – **Topino**

Palermo marzo 1867, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Phylloscopidae

Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 – **Luì piccolo**

Palermo, 2 es. tassidermizzati

Acrocephalidae

Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758 – **Cannareccione**

Sicilia, es. tassidermizzato; ♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758 – **Forapaglie**

♂ e ♀, Palermo maggio 1877, tassidermizzati.

Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 – **Cannaiola**

Palermo aprile 1876, es. tassidermizzato.

Cisticolidae

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) – **Beccamoschino**

♀, Palermo febbraio 1879, es. tassidermizzato; ♂, es. tassidermizzato.

Sylviidae

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 – **Capinera**

♂ e ♀, Palermo dicembre 1882, tassidermizzati.

Sylvia borin Boddaert, 1783 – **Beccafico**

♂ e ♀, Palermo settembre 1878, tassidermizzati.

Sylvia conspicillata Temminck, 1820 – **Sterpazzola di Sardegna**

♂, es. tassidermizzato; ♂, Palermo aprile 1876, es. tassidermizzato.

Sylvia curruca Linnaeus, 1758 – **Bigiarella**

♀, Palermo, es. tassidermizzato.

Sylvia melanocephala Gmelin, 1789 – **Occhiocotto**

Palermo, ♂ e ♀ tassidermizzati; Palermo 27 febbraio 1874, ♂ es. tassidermizzato

Regulidae

Regulus regulus Linnaeus, 1758 – **Regolo**

♂, Palermo, es. tassidermizzato; ♀, Palermo gennaio 1877, es. tassidermizzato

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – **Scricciolo**

Palermo, ♂ e ♀ tassidermizzati; Palermo, es. tassidermizzato.

Sittidae

Sitta europaea Linnaeus, 1758 – **Picchio muratore**

♀, Napoli, es. tassidermizzato; ♂, Napoli marzo 1872, es. tassidermizzato.

Sturnidae

Gracula religiosa Linnaeus, 1758 – **Merlo indiano**

♂, India, es. tassidermizzato, ex Villa Giulia.

Sturnus unicolor Temminck, 1820 – **Storno nero**

Sicilia, es. tassidermizzato.

Turdidae

Turdus iliacus Linnaeus, 1758 – **Tordo sassello**

♂ e ♀, Palermo, tassidermizzati.

Turdus merula Linnaeus, 1758 – **Merlo**

♀, Palermo, es. tassidermizzato.

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – **Cesena**

♂, Sicilia, es. tassidermizzato; ♂, es. tassidermizzato

Turdus torquatus Linnaeus, 1758 – **Merlo dal collare**

es. Tassidermizzato

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 – **Tordela**

♂, Sicilia, es. tassidermizzato; es. tassidermizzato

Muscicapidae

Muscicapa striata Pallas, 1764 – **Pigliamosche**

♂, Palermo es. tassidermizzato; ♂, Sicilia, es. tassidermizzato

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – **Pettirosso**

Palermo, es. tassidermizzato

Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 – **Usignolo**

Palermo, ♂ e 2 ♀♀ tassidermizzati

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – **Pettazzurro**

♂, Palermo, es. tassidermizzato

Monticola saxatilis Linnaeus, 1766 – **Codirossone**

♂, Palermo, marzo 1880, es. tassidermizzato

Oenanthe hispanica Linnaeus, 1758 – **Monachella**

Palermo, ♂ e 2 ♀♀ tassidermizzati; Palermo aprile 1878, ♀ tassidermizzata;
♂, Palermo settembre 1877, es. tassidermizzato.

Phoenicurus ochrurus Gmelin, 1789 – **Codirosso**

♂, Palermo, es. tassidermizzato; ♀, Palermo aprile 1876, es. tassidermizzato.

Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 – **Stiaccino**

♂, Palermo 28. IV, es. tassidermizzato; ♀, Palermo maggio 1878, es. tassidermizzato.

Cinclidae

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) – **Merlo acquaiolo**

Sicilia, 2 es. tassidermizzati.

Passeridae

Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) – **Passera sarda**

♂, Palermo, es. tassidermizzato; ♂, Palermo ottobre 1878, es. tassidermizzato.

Passer italiae (Vieillot, 1817) – **Passera d'Italia**

♂, Napoli, es. tassidermizzato.

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – **Passera mattugia**

♂, Napoli, es. tassidermizzato; ♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Petronia petronia (Linnaeus, 1766) – **Passera lagia**

Palermo novembre 1875, es. tassidermizzato.

Prunellidae

Prunella collaris (Scopoli, 1769) – **Sordone**

Napoli, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Prunella modularis Linnaeus, 1758 – **Passera scopaiola**

♀, Palermo, es. tassidermizzato.

Motacillidae

Anthus campestris Linnaeus, 1758 – **Calandro**

♀, Palermo settembre 1878, es. tassidermizzato; Palermo settembre 1877, es. tassidermizzato

Anthus spinoletta Linnaeus, 1758 – **Spioncello**

Palermo, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Motacilla alba Linnaeus, 1758 – **Ballerina banca**

Palermo, 3 ♂♂ tassidermizzati.

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 – **Ballerina gialla**

Palermo, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Motacilla flava Linnaeus, 1758 – **Cutrettola**

Palermo, ♂ e 2 ♀♀ tassidermizzati; Palermo maggio 1881, ♂ tassidermizzato.

Fringillidae

Cardinalis cardinalis (Linnaeus, 1758) – **Cardinale rosso**

♂ tassidermizzato.

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) – **Verdone**

Palermo, 2 ♂♂ tassidermizzati.

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – **Frosone**

♂, Palermo, es. tassidermizzato.

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – **Fringuello**

Palermo, ♂ tassidermizzato.

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) – **Fanello**

Palermo, 2 ♂♂ e 3 ♀♀ tassidermizzati.

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 – **Crociere**

Palermo agosto, es. subad. Tassidermizzato.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – **Ciuffolotto**

Palermo dicembre 1902, ♂ tassidermizzato

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) – **Verzellino**

Palermo, ♀ tassidermizzata.

Spinus spinus (Linnaeus, 1758) – **Lucherino**

Palermo, ♂ tassidermizzato.

Emberizidae

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 – **Strillozzo**

Palermo marzo 1876, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Emberiza cia Linnaeus, 1758 – **Zigolo muciatto**

Palermo febbraio 1877, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Emberiza cirrus Linnaeus, 1758 – **Zigolo nero**

Palermo aprile 1878, ♂ e ♀ tassidermizzati.

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 – **Ortolano**

Palermo aprile 1887, ♂ es. tassidermizzato.

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) – **Migliarino di palude**

Mazara (paludi), ♂ e ♀ tassidermizzati.

Mammalia

Monotremata

Ornythorhynchidae

Ornithorhynchus anatinus Shaw, 1799 – **Ornitorinco**

Tasmania, es. tassidermizzato.

Tachyglossidae

Tachyglossus aculeatus Shaw, 1792 – **Echidna isticce**

Australia, es. tassidermizzato.

Didelphimorphia

Didelphidae

Didelphis albiventris (Lund, 1840) – **Opossum dall'orecchio bianco**

Brasile, ♂ tassidermizzato.

Dasyuromorphia

Dasyuridae

Dasyurus maculatus Kerr, 1762 – **Quoll tigre**

Australia, es. tassidermizzato; cranio.

Peramelemorphia

Peramelidae

Perameles gunnii Gray, 1838 – **Bandicoot fasciato orientale**

♂ tassidermizzato.

Diprotodontia

Vombatidae

Vombatus ursinus (Shaw, 1800) – **Vombato comune**

Australia, es. tassidermizzato.

Macropodidae

Macropus rufus (Desmarest, 1822) – **Canguro rosso**
scheletro; Australia, es. tassidermizzato.

Rodentia

Sciuridae

Marmota marmota (Linnaeus, 1758) – **Marmotta**
Piemonte, Domodossola, es. tassidermizzato.

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 – **Scoiattolo**
Toscana, ♀ tassidermizzata.

Tamias striata Linnaeus, 1758 – **Tamia striato**
es. tassidermizzato.

Gliridae

Glis glis (Linnaeus, 1766) – **Ghiro**
Modena, es. tassidermizzato; Sicilia, es. tassidermizzato.

Cricetidae

Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) – **Lemming**
es. tassidermizzato.

Muridae

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) – **Ratto nero**
stomaco; scheletro; Sicilia, es. tassidermizzato.

Hystricidae

Hystrix cristata Linnaeus, 1758 – **Istrice**
Sicilia, 2 es. tassidermizzati.

Caviidae

Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) – **Cavia domestica**
sistema nervoso; es. tassidermizzato.

Lagomorpha

Leporidae

Lepus corsicanus de Winton, 1898 – **Lepre appenninica**
Sicilia, es. tassidermizzato; 2 crani.

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) – **Coniglio domestico**
Sicilia, domestico var. ariete, es. tassidermizzato.

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) – **Coniglio selvatico**
Scheletro; utero con feti; Sicilia, es. tassidermizzato.

Dermoptera

Cynocephalidae

Cynocephalus volans (Linnaeus, 1758) – **Colugo delle Filippine**

Primates

Lemuridae

Varecia variegata (Kett, 1792) – **Vari bianconero**
es. tassidermizzato.

Cebidae

Cebus sp. – **Cebo**
America, es. tassidermizzato.

Cercopithecidae

Cercopithecus sp. – **Cercopiteco**
tubo digerente; 2 crani; 2 cuori; intestino tenue; Africa, es. tassidermizzato.

Macaca sylvanus Linnaeus, 1758 – **Bertuccia**
Scheletro.

Hominidae

Homo sapiens Linnaeus, 1758 – **Uomo**
3 scheletri; cistifellea; cuore; 2 stomaci; 3 crani scomposti.

Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1790) – **Orango del Borneo**
♂ tassidermizzato, ex giardino zoologico cittadino.

Erinaceomorpha

Erinaceidae

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 – **Riccio**
scheletro; app. scheletrico; tubo digerente.

Soricomorpha

Talpidae

Talpa europaea Linnaeus, 1758 – **Talpa**
Modena, ♂ e ♀ tassidermizzati; scheletro

Artiodactyla
Suidae

Sus scrofa Linnaeus, 1758 – **Maiale**

Sicilia; cranio; cranio scomposto; stomaco; feto in alcool.

Sus scrofa Linnaeus, 1758 – **Cinghiale**

Sicilia, es. tassidermizzato. Esemplare probabilmente appartenente a popolazioni autoctone (LA MANTIA & CANNELLA, 2008)

Cervidae

Dama dama (Linnaeus, 1758) – **Daino**

Sicilia, cucciolo tassidermizzato. Esemplare probabilmente appartenente a popolazioni autoctone (LA MANTIA & CANNELLA, 2008)

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) – **Capriolo**

Cuore.

Bovidae

Bos primigenius Bojanus, 1827 – **Toro**

2 crani; laringe e trachea.

Capra aegagrus hircus Linnaeus, 1758 – **Capra**

cranio; laringe e trachea; Sicilia es. juv. tassidermizzato.

Gazella dorcas (Linnaeus, 1758) – **Gazzella dorcade**

stomaco; Africa, ♂ tassidermizzato; ♀ cucciolo ex cattività.

Ovis aries Linnaeus, 1758 – **Pecora**

Sicilia, ♀ tassidermizzata.

Ovis orientalis Gmelin, 1774 – **Muflone**

cranio, Sardegna, ♂ tassidermizzato.

Cetacea
Physeteridae

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 – **Capodoglio**

Capo Gallo, Palermo, mandibola; novembre 1891, denti

Delphinidae

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) – **Tursiopo**

Palermo, es. tassidermizzato

Carnivora

Felidae

Felis catus Linnaeus, 1758 – **Gatto domestico**
scheletro; vescica; cranio; Sicilia, es. tassidermizzato.

Panthera pardus (Linnaeus 1758) – **Leopardo**
es. tassidermizzato

Puma concolor (Linnaeus, 1771) – **Puma**
America, es. tassidermizzato.

Herpestidae

Herpestes sanguineus Rüppell, 1835 – **Mangusta rossastra**
es. tassidermizzato.

Canidae

Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 – **Cane**
scheletro; Palermo, cranio; tubo digerente; 2 stomaci; 2 es. tassidermizzati.

Canis lupus Linnaeus, 1758 – **Lupo**
Sicilia, cucciolo tassidermizzato.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – **Volpe**
pancreas; stomaco; cuore; Sicilia, es. tassidermizzato; Sicilia, cucciolo tassidermizzato.

Mustelidae

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – **Lontra**
2 es. tassidermizzati.

Martes martes (Linnaeus, 1758) – **Martora**
Cuore; tubo digerente; Sicilia, es. tassidermizzato.

Meles meles (Linnaeus, 1758) – **Tasso**
Appennino Toscano, es. tassidermizzato.

Mustela erminea Linnaeus, 1758 – **Ermellino**
es. tassidermizzato in abito invernale; Svizzera, es. in abito estivo.

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 – **Donnola**
Sicilia, es. tassidermizzato.

Mustela putorius furo Linnaeus, 1758 – **Furetto**

3 es. tassidermizzati.

Phocidae

Monachus monachus Hermann, 1779 – **Foca monaca**

1 es. tassidermizzato etichettato “Sardegna” e 1 cranio, probabilmente dello stesso esemplare (Fig. 3); tuttavia nel catalogo cartaceo del Museo di fine 1800 è riportata la località Trapani che riteniamo essere l’effettiva origine dei reperti del Museo.

Fig. 3 — L’esemplare naturalizzato di Foca monaca *Monachus monachus* ed il suo cranio. — *The stuffed specimen of the Monk Seal Monachus monachus; in the inset its skull.*

Chiroptera

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – **Molosso di Cestoni**

Palermo novembre 1889, es. tassidermizzato.

Phyllostomidae

Phyllostomus sp. – **Pipistrello**

America, es. tassidermizzato

Pteropodidae

Pteropus sp. – **Pipistrello**

es. tassidermizzato

Rhinolophidae

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – **Ferro di cavallo maggiore**
 Sicilia, es. tassidermizzato.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – **Ferro di cavallo minore**
 Modena, es. tassidermizzato; feto in alcool.

Vespertilionidae

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – **Orecchione comune**
 Palermo 1879, es. in alcool.

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – **Serotino bicolore**
 Palermo, es. tassidermizzato

Perissodactyla

Equidae

Equus ferus caballus (Linnaeus, 1758) – **Cavallo domestico**
 cranio; zoccoli.

Xenarthra

Cingulata

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1757 – **Armadillo comune**
 Sud America, ♂ tassidermizzato.

Pilosa

Mermecophagidae

Cyclopes didactyla Linnaeus, 1758 – **Formichiere nano**
 Brasile, ♀ tassidermizzata.

Bradyrodidae

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) – **Tamandua meridionale**
 Sud America, es. tassidermizzato

Ringraziamenti — Un particolare ringraziamento va al direttore didattico dell'Istituto Parlatore per averci reso agile, con ogni mezzo, l'attività di catalogazione dei reperti e la Prof. Maria Concetta Consentino per l'immane assistenza, partecipazione e qualificato supporto ai lavori di schedatura e ricerca di informazioni storiche sul Museo. Inoltre desideriamo ringraziare l'amico John Borg per la collaborazione.

BIBLIOGRAFIA

DODERLEIN P., 1869-74. Avifauna del Modenese e della Sicilia. *Giorn. Sci. nat. econom.*, 5: 137-195; 6: 187-236; 7: 9-72; 8: 40-124; 9: 28-93; 10: 35-71 e 133-148.

- FORCINA G., PANAYIDES P., GUERRINI M., NARDI F., GUPTA B.K., MORI E., AL-SHEIKHLY O.F., MANSOORI J., KHALIQ I., RANK D.N., PARASHARYA B.M., KHAN A.A., HADJIGEROU P. & BARBANERA F., 2012. Molecular evolution of the Asian francolins (*Francolinus*, Galliformes): A modern reappraisal of a classic study in speciation. *Mol. Phyl. & Evol.*, 65: 523-534.
- LA MANTIA T. & CANNELLA Z., 2008. Presenza storica dei grossi Mammiferi in Sicilia. Pp.87-106 in: AA.VV., Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. *Studi e Ricerche*, ARPA Sicilia, Palermo, 6.
- LA MANTIA T. & PASTA S., 2008. Distribuzione pregressa ed estinzione della Foca monaca (*Monachus monachus*) in Sicilia (Carnivora Phocidae). Pp.109-112 in: AA.VV., Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. *Studi e Ricerche*, ARPA Sicilia, Palermo, 6.
- ORIANI A., 2014. Dati storici sulla presenza circummediterranea del francolino nero *Francolinus francolinus* (Linnaeus, 1766). *Riv. ital. Orn.*, 84: 11-22.

Indirizzo degli autori — A. CATALISANO, Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. via della Croci, 8 - 90139 Palermo. e mail: acatalisano@gmail.com; F. LO VALVO, via Regione Siciliana, 4468 - 90145 Palermo (I) e mail: fabio.lovalvo@gmail.com

